

EDN ADYXFW

DOI 10.5281/zenodo.19216383

УДК 633.174 : 577.2.08

Гафуров А. Р., Билык А. И., Сидякин А. И.

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК ИЗ ЛИСТЬЕВ
SORGHUM × DRUMMONDII С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА**

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Реферат. Сорго – перспективная зерновая культура, сочетающая пищевую и кормовую ценность с выраженной засухо- и жароустойчивостью, что в условиях изменения климата и ограниченности водных ресурсов определяет ее значимость для продовольственной безопасности, кормопроизводства, биотопливной промышленности и биотехнологии. Цель исследования – оптимизация компонентного состава экстракционного буфера (ЦТАБ, ПВП, β-меркаптоэтанол, Na₂ЭДТА, NaCl) и протокола экстракции (время инкубации) ДНК из листьев *Sorghum × drummondii* Чародейка с применением математического планирования эксперимента по В. П. Малышеву. Эксперименты проведены с использованием растительного материала селекции Института «Агротехнологическая академия» КФУ им. В.И. Вернадского на базе Лаборатории микрклонального размножения растений Селекционно-семеноводческого центра в 2025 г. Качественные характеристики выделенных препаратов ДНК оценивали спектрофотометрически и методом горизонтального электрофореза в агарозном геле, количественную оценку осуществляли флуориметрически. Применение математического планирования эксперимента по Малышеву позволило подобрать оптимальные концентрации каждого из исследуемых компонентов, выявить корреляции между качественным и количественным компонентным составом буфера и концентрацией и чистотой получаемых препаратов выделенной ДНК. По результатам исследования установлено, что оптимальными концентрациями компонентов экстракционного буфера, позволяющими получать препарат ДНК высокой концентрации (не менее 200 нг/мкл) и оптимальной степени чистоты (OD₂₆₀/OD₂₈₀ 1,8-2,0), являются 3,0 % ЦТАБ, 1,0 % ПВП, 5,0 % β-меркаптоэтанол, 20,0 мМ Na₂ЭДТА и 1,8 М NaCl при времени инкубации 60 минут. Отработанная методика может быть внедрена в практику молекулярного маркирования, селекционных и биотехнологических исследований сорго, включая создание ДНК-коллекций, генетическую паспортизацию сортов, выявление маркеров устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам, а также разработку высокоэффективных диагностических и геномных подходов, направленных на повышение адаптивного потенциала, продуктивности и экологической устойчивости этой культуры в агротехнологических системах различного типа.

Ключевые слова: сорго, *Sorghum × drummondii*, экстракция ДНК, математическое планирование эксперимента, ЦТАБ, ПВП, β-меркаптоэтанол.

Для цитирования: Гафуров А. Р., Билык А. И., Сидякин А. И. Оптимизация экстракции ДНК из листьев *Sorghum × drummondii* с использованием метода математического планирования эксперимента // Таврический вестник аграрной науки. 2026. №1 (45). С. 8–27. EDN: ADYXFW. DOI: 10.5281/zenodo.19216383.

For citation: Gafurov A. R., Bilyk A. I., Sidyakin A. I. Optimization of DNA extraction from *Sorghum × drummondii* leaves using the method of mathematical planning of the experiment // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 8–27. EDN: ADYXFW. DOI: 10.5281/zenodo.19216383.

Введение

Сорго (*Sorghum Moench*) является одной из ключевых зерновых культур, обладающей высокой адаптивностью к засушливым и неблагоприятным агроклиматическим условиям, что в условиях рискованного земледелия делает ее важной для продовольственной безопасности [1] и биотопливной промышленности [2] во многих регионах мира. Биологические особенности сорго, включая высокий уровень структурных полисахаридов (целлюлоза, гемицеллюлозы) клеточных стенок и накопление фенольных соединений, таких как танины и фенолкарбоновые кислоты [3], существенно влияют на эффективность выделения нуклеиновых кислот (НК) из растительного материала. Согласно данным ряда исследований, содержание танинов, включая гидролизуемые и конденсированные, в некоторых сортах сорго может достигать 12,8 % сухой массы [3, 4]. Фенольные компоненты, образуя комплексы с ДНК, препятствуют ее качественному выделению и нарушают дальнейшую работу ферментов в последующих молекулярно-биологических исследованиях, таких как ПЦР, клонирование и секвенирование. Помимо фенольных веществ, наличие в тканях сорго полисахаридов клеточных стенок, как элементарного механизма адаптации к засухе и взаимодействию с почвенными микроорганизмами, также создает дополнительные проблемы при получении препаратов ДНК. Козэкстракция полисахаридов, адсорбирующихся на поверхности ДНК, способствует образованию гелеобразных структур, что мешает электрофоретическому анализу и работе ферментов [5].

В связи с вышесказанным, эксперименты по оптимизации состава экстракционного буфера и протокола экстракции ДНК из тканей сорго с целью получения качественных препаратов, необходимых для дальнейших молекулярно-генетических изысканий, приобретают особую актуальность, что критично для селекционных программ, исследования генома, мониторинга генетического разнообразия и биотехнологического модифицирования с целью повышения урожайности и стрессоустойчивости [6, 7]. В мировой литературе описано всего несколько протоколов выделения нуклеиновых кислот из сорго, которые не могут претендовать на универсальность, что подчеркивает важность исследований, направленных на подбор условий экстракции ДНК из растительного материала сорго.

В большинстве известных исследований [8–10] поиск составов экстракционных буферов и оптимизация протокола выделения ДНК из растительного материала ведется эмпирическим путем, что препятствует поиску закономерностей и построению математических моделей зависимостей «концентрация (чистота) препарата ДНК – компонентный состав экстракционного буфера» и его отдельных компонентов. Противоположным вариантом оптимизации работ по подбору сложно компонентных систем для тех или иных целей исследований являются методы математического планирования эксперимента, наиболее известным вариантом из которых является метод математического планирования по Максимуму и Федорову по способу *n*-факторного эксперимента [11, 12], основанный на использовании уравнений регрессии Иейтса и оптимизации процессов по методу крутого восхождения. Недостатком данного метода является необходимость проведения нескольких серий опытов: вначале – для определения стимулирующей или ингибирующей областей значений факторов, и только затем – определения их оптимальных значений [11–15], что существенно затрудняет поиск оптимальных точек для нескольких компонентов и значительно сближает его с эмпирическим подбором оптимальных концентраций для нескольких факторов. Другим, малораспространенным, но довольно эффективным вариантом

оптимизации эксперимента является метод Малышева, позволяющий сократить количество возможных вариантов эксперимента на несколько порядков. Кроме того, данный метод дает возможность оценить степень влияния фактора на тот или иной процесс и осуществлять поиск оптимальных условий исключительно на основании графических зависимостей, что существенно упрощает оптимизацию процессов.

Поисковые работы, целью которых является оптимизация состава экстракционного буфера и протокола направленного выделения ДНК, учитывающая биохимические особенности сорго как предмета молекулярно-генетических исследований, являются важным с практической и фундаментальной точки зрения вопросом, препятствующим молекулярно-биологическим исследованиям этой важнейшей культуры и открывающим перспективы для развития устойчивого и прогрессивного земледелия в условиях глобальных климатических изменений.

Цель исследований – использование метода математического планирования эксперимента по Малышеву для оптимизации состава экстракционного буфера и времени экстракции ДНК из растительного материала сорго из коллекции селекционных достижений Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».

Материалы и методы исследований

1.1. Место исследования и процедура отбора проб

Эксперименты проводили в Лаборатории микрклонального размножения растений Селекционно-семеноводческого центра плодовых культур (ЛМРР ССЦ). Для проведения экспериментов по выделению ДНК из растительного материала сорго от сотрудников Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Болдырева Л. Л., Юдина В. Н.) получены семена сорго гибридного происхождения (*Sorghum* × *drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase) cv. Чародейка. Семенной материал для получения вегетирующих растений высажен на опытном участке ЛМРР ССЦ (45.07608087829894, 34.01281226702297) в июле 2025 г. Удобрение почвы, подкормка растения и обработка пестицидами не проводилась. На момент пробоотбора растения *S.* × *drummondii* достигли полной физиологической зрелости в возрасте 14 недель, когда накопление метаболитов максимально и экстракция нуклеиновых кислот представляется наиболее сложной. В качестве растительного материала для экстракции ДНК использовали развитые верхние, полностью развернутые листья, исключая центральную жилку и края, неповрежденные и в состоянии полного тургора. Образцы листьев до экстракции не хранились, а использовались сразу. Листовые пластинки аккуратно очищали от видимых поверхностных загрязнений механическим способом без использования дополнительных средств, включая ПАВ. Очищенные листья измельчали с помощью инструментов на высечки площадью около 0,5×0,5 см. Полученные высечки объединяли и перемешивали для обеспечения репрезентативности, после чего из усредненной объединенной пробы отбирали навеску массой 100 мг для экспериментов по поиску оптимальных условий экстракции ДНК.

1.2. Подбор состава экстракционного буфера

Для подбора состава экстракционного буфера, вместо эмпирических однофакторных исследований использован шестифакторный с пятью уровнями варьирования матричный метод В.П. Малышева [16]. Ключевым преимуществом выбранного метода является возможность оценки вклада каждого из оптимизируемых факторов с ориентацией по точечным графикам, без использования специализированного программного обеспечения, а при дополнении современными методами анализа графиков (подобных Excel) данный метод

позволяет определить значимость факторов на основании статистической обработки величины достоверности аппроксимации (R^2), рассчитав значение критерия t .

В качестве факторов оптимизации экстракции ДНК из растительного материала нами выбраны следующие переменные: концентрация цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ; Helicon, Россия), поливинилпирролидона марки К-30 (ПВП, молекулярная масса 40 кДа; Некрасовский, Россия), β -меркаптоэтанола (ВМЕ; Thermo Scientific, США), динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты ($\text{Na}_2\text{ЭДТА}$; Реахим, Россия), хлорида натрия (NaCl ; Вектон, Россия), а также время инкубации гомогената тканей с буфером. Матрица уровней варьирования факторов представлена в таблице 1.

На основании матрицы, согласно методике Малышева, разработано 25 вариантов состава экстракционного буфера и времени инкубации гомогената в них. Подобранные варианты условий экстракции и результаты эксперимента представлены в таблице 2. Все исследуемые варианты буферных смесей готовили на основе водного 100 мМ трис(гидроксиметил)аминометана гидрохлорида (Tris-HCl ; BioFroxx, Германия) с $\text{pH}=8,0$. ПВП и ВМЕ вносились в раствор экстракционного буфера непосредственно перед гомогенизацией тканей.

Таблица 1 – Матрица оптимизации протокола экстракции ДНК из листьев *S. × drummondii*

Фактор (y_1 - y_6)	Уровни варьирования факторов (x_1 - x_5)				
	1	2	3	4	5
ЦТАБ, %	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
ПВП, %	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
ВМЕ, %	0,25	2,5	5,0	10,0	20,0
$\text{Na}_2\text{ЭДТА}$, мМ	5,0	10,0	20,0	30,0	40,0
NaCl , М	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6
Время, мин	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0

Для поиска оптимальных величин (концентрации и времени инкубации) каждого фактора оптимизации экстракционного буфера по методике В. П. Малышева делали выборку из массива полученных экспериментальных данных концентрации и чистоты препаратов ДНК по вариантам буферных смесей (таблица 2) и определяли степень влияния факторов ($y_1, y_2 \dots y_6$) в зависимости от их уровней варьирования (x_1 - x_5). Графики строили на основании усредненных точечных выборок средних показателей концентрации и чистоты препаратов ДНК в зависимости от уровней варьирования факторов оптимизации, как описано в методике В.П. Малышева [16].

1.3. Протокол экстракции ДНК из растительного материала

Экстракцию молекул ДНК из растительного материала *S. × drummondii* проводили с использованием общепринятого ЦТАБ-метода, включающего следующие этапы: *гомогенизация и лизис* растительного материала (проводили в одной пробирке буферными растворами, состав которых приведен в таблице 2); *экстракция НК из пробы* смесью хлороформ:изоамиловый спирт; *селективное осаждение* ДНК 5 М хлоридом натрия и этанолом, отмывка ДНК от примесей этанолом, сушка. Эксперименты с каждым из вариантов буферных растворов проводили в пятикратной аналитической и трёхкратной биологической повторности. Подробный алгоритм представлен ниже.

Таблица 2 – Составы экспериментальных буферных смесей и времени инкубации гомогената для экстракции ДНК из растительного материала *S. × drummondii*

Вариант буфера	Фактор оптимизации протокола экстракции						Полученные экспериментальные данные (усредненное из пяти повторностей)	
	ЦТАБ, %	ПВП, %	ВМЕ, %	Na ₂ ЭДТА, мМ	NaCl, М	Время, мин	С (дцДНК), нг/мкл	$\frac{OD260}{OD280}$
1	1,00	0,00	0,25	5,00	1,00	15	179,80	1,93
2	1,00	2,00	5,00	20,00	1,80	45	38,43	1,88
3	1,00	1,00	2,50	10,00	1,40	30	144,37	1,89
4	1,00	4,00	20,00	40,00	2,60	75	198,00	1,92
5	1,00	3,00	10,00	30,00	2,20	60	221,00	1,98
6	3,00	0,00	5,00	10,00	2,60	60	282,00	2,00
7	3,00	2,00	2,50	40,00	2,20	15	88,15	1,85
8	3,00	1,00	20,00	30,00	1,00	45	24,63	1,82
9	3,00	4,00	10,00	5,00	1,80	30	306,00	1,94
10	3,00	3,00	0,25	20,00	1,40	75	298,00	1,92
11	2,00	0,00	2,50	30,00	1,80	75	299,33	1,96
12	2,00	2,00	20,00	5,00	1,40	60	181,90	2,02
13	2,00	1,00	10,00	20,00	2,60	15	87,97	1,89
14	2,00	4,00	0,25	10,00	2,20	45	15,23	1,96
15	2,00	3,00	5,00	40,00	1,00	30	239,10	1,92
16	5,00	0,00	20,00	20,00	2,20	30	324,67	1,96
17	5,00	2,00	10,00	10,00	1,00	75	186,33	1,92
18	5,00	1,00	0,25	40,00	1,80	60	256,00	1,99
19	5,00	4,00	5,00	30,00	1,40	15	66,57	1,96
20	5,00	3,00	2,50	5,00	2,60	45	8,15	1,76
21	4,00	0,00	10,00	40,00	1,40	45	125,47	1,88
22	4,00	2,00	0,25	30,00	2,60	30	76,93	1,84
23	4,00	1,00	5,00	5,00	2,20	75	292,67	1,95
24	4,00	4,00	2,50	20,00	1,00	60	210,20	1,95
25	4,00	3,00	20,00	10,00	1,80	15	65,24	1,93

1. Усредненную навеску ($100 \pm 0,1$ мг) листьев *S. × drummondii* помещали в гомогенизационные пробирки MagNa Lyser Green Beads (Roche, Швейцария) и добавляли 1000 мкл предварительно нагретого до 65 °С буфера для гомогенизации и лизиса (согласно составам, указанным в таблице 2). Измельчение проводили в гомогенизаторе MagNa Lyser (Roche, Швейцария) в течение 30 секунд со скоростью 5000 об./мин согласно рекомендациям производителя, после чего пробирки охлаждали на льду в течение 1 мин. Гомогенизацию и охлаждение повторяли трижды.

2. Инкубацию образцов для лизиса согласно времени, указанном в таблице 2, проводили в твердотельном термостате CH-100 (Biosan, Латвия) при температуре 65 °С.

3. После лизиса из гомогенизационных пробирок отбирали 1000 мкл лизата и переносили в новую пробирку типа эппендорф на 2 мл, добавляя 1000 мкл смеси хлороформ:изоамиловый спирт (объемное соотношение компонентов 24:1).

4. Полученную смесь «лизат-хлороформ-изоамиловый спирт» умеренно встряхивали (не используя вортекс) в течение 3 мин до получения равномерной эмульсии. Образовавшуюся эмульсию центрифугировали в течение 10 минут при 4 °С со скоростью 13400 g с использованием Centrifuge ICEN-24R (Allsheng, Китай).

5. После центрифугирования отбирали 700 мкл верхней (водной) фазы в новую пробирку типа эппендорф на 1,5 мл, избегая захвата неводной интерфазы. К отобранной водной фракции повторно добавляли равный объем смеси хлороформ-изоамиловый спирт, повторяя этапы перемешивания и центрифугирования, как указано выше (п. 4).

6. После второго экстракционного цикла (п. 5) 400 мкл выделенной водной фазы переносили в новую 1,5 мл пробирку, добавляли 200 мкл 5 М NaCl и 800 мкл 95 % этанола, выдерживали полученную смесь 20 мин при 4 °С в строго вертикальном положении.

7. После инкубации при 4 °С смесь центрифугировали в течение 10 минут (при 4 °С и 13400 g), аккуратно удаляли надосадочную жидкость с помощью аспирационного насоса FTA-1 (Biosan, Латвия), не задевая при этом осадок.

8. Для промывки осадка в пробирки вносили 1000 мкл 70 % этанола и повторно центрифугировали, как описано выше (4 °С, 13400 g). Надосадочную жидкость удаляли аспирацией; осадок НК дополнительно промывали 95 % этанолом, повторяя цикл центрифугирования.

9. Выделенный осадок НК сушили в течение 5–7 минут при 65 °С и ресуспендировали в 100 мкл свободной от ДНКаз воды типа 1 (удельное сопротивление 18,2МΩ×см при 25 °С), полученной на водоочистительной системе MilliporeSigma™ Simplicity UV (Millipore, США).

1.4. Качественная и количественная оценка выделенных НК

В препаратах НК количественную оценку концентрации двуцепочечной ДНК (дцДНК) проводили на двухканальном флуориметре Flu-100 (Allsheng, Китай) с помощью набора Equalbit dsDNA HS Assay Kit (Vazyme, Китай). Чистоту полученной ДНК оценивали методом спектрофотометрии на приборе Nano-500 (Allsheng, Китай) путем определения отношения поглощения при длинах волн 260 и 280 нм (OD260/OD280).

Оценку качественных характеристик выделенных нуклеиновых кислот в полученных препаратах (наличие/отсутствие коэкстрагировавшихся молекул РНК; целостность геномной ДНК (наличие или отсутствие низкомолекулярных фракций; наличие/отсутствие шмера)) проводили визуально после горизонтального электрофореза полученных препаратов нуклеиновых кислот в 1 % агарозном геле с использованием агарозы I класса (Helicon, Россия) и однократного трис-боратного электродного буфера (Евроген, Россия).

В качестве интеркалирующего агента использовали бромистый этидий (Helicon, Россия), который добавляли непосредственно в агарозный гель в концентрации 0,4 мкг/мл геля. Перед загрузкой образцов НК их смешивали с четырехкратным загрузочным буфером (Евроген, Россия) в соотношении 1:3. Разделение нуклеиновых кислот проводили при постоянном напряжении (6 В/см между электродами) в электрофоретической камере XinDNA Multipurpose Horizontal Electrophoresis Cell (Clinx Science Instruments, Китай). Визуализацию продуктов электрофоретического разделения НК проводили, используя геледокументирующую систему SERVA BlueCube 300 (Serva, Германия).

1.5. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Пригодность ДНК, экстрагированной с применением разработанного оптимального буфера, для молекулярно-генетических исследований оценивали путем использования её в качестве матрицы в ПЦР при амплификации гена циклофилин/пептидилпролилизомеразы (ЦППИ), используемого в качестве референсного. Праймеры [17] указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Праймеры, использованные для ПЦР гена ЦППИ

Ген	Праймер	5'-3' последовательность	Длина ампликона	T _a °C
Циклофилин/пептидилпролил изомеразы (GenBank ID: XM_002453800.2)	прямой	GTATCTGTGCTCGCCGTCTCT	108	59
	обратный	TTCACCCAACTCCTCAACCCC		

Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: 2,5 мкл 10×Taq Turbo buffer (Евроген, Россия), 0,5 мкл смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов 10 мМ каждого (Евроген, Россия), 0,5 мкл HS Taq DNApol (Евроген, Россия), по 1 мкл прямого и обратного праймеров концентрацией 10 пмоль/мкл каждого и 50 нг выделенной ДНК.

Амплификацию проводили в термоциклере Genesy 96T PCR Thermal Cycler (Tianlong, Китай) при следующих условиях: начальная денатурация при 95 °C в течение 10 минут, 30 циклов: 95 °C – 10 секунд, 59 °C – 30 секунд, 72 °C – 60 секунд.

Визуализацию продуктов амплификации проводили методом горизонтального электрофореза в 1,8 % агарозном геле с добавлением бромистого этидия. Длина продуктов амплификации определялась с помощью программного обеспечения ImageLab 6.0.1 (BioRad, США) в сравнении с маркером молекулярных весов Step50 plus (Биолабмикс, Россия).

1.6. Статистическая обработка.

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась согласно методике [16]. На графиках представлены точечные выборки влияния факторов оптимизации на чистоту и концентрацию препаратов ДНК, без указания стандартных ошибок среднего, поскольку используемый метод [16] не предполагает такой обработки данных.

Аппроксимацию точечных графиков проводили с помощью встроенного программного обеспечения Excel Microsoft Office 2024 методом подбора уравнений зависимости, ориентируясь на показатель величины достоверности аппроксимации (R²) с учетом рекомендаций [16]: число точек над и под кривой должно быть примерно равным; по мере возрастания x точки должны, по возможности, появляться над и под кривой; сумма отклонений по вертикали от описывающей кривой для точек, расположенных сверху, должна быть примерно равна сумме отклонений нижних точек [16].

Характер уравнения зависимости исследуемого показателя подбирали, ориентируясь на численный показатель величины достоверности аппроксимации кривой (R²), значение которого должно стремиться к единице, если данная закономерность укладывается в общебиологические понятия и подбираемую функцию влияния исследуемого фактора на искомую величину.

В качестве статистических характеристик в результатах и обсуждении используются следующие показатели [16]:

$$t = \frac{R\sqrt{3}}{1 - R^2} \geq 3,1825 \quad (1)$$

где R^2 – показатель величины достоверности аппроксимации кривой; t – расчётное значение t -критерия Стьюдента, сравниваемое с табличным его значением при заданном числе степеней свободы ($df = 3$) и $\alpha = 0,05$, которое при $t \geq 3,1825$ является значимым для оптимизируемого параметра.

Результаты и их обсуждение

Как показали проведенные исследования, каждый вариант из испытанных составов буферных смесей в сочетании с указанным временем инкубации обеспечивал получение препаратов ДНК различной концентрации и степени чистоты (таблица 2).

Согласно методике Малышева, из выборки экспериментальных значений (таблица 2) получали усреднённые показатели концентрации ДНК (таблица 4) и чистоты ДНК в полученных препаратах (таблица 5) и на основании этих данных строили точечные графики рисунков 1–3 и 5–7.

Таблица 4 – Усредненные показатели концентрации ДНК по вариантам оптимизации (выборка из полученных экспериментальных данных по методике [16])

Факторы оптимизации (y_1 - y_6)	Уровни варьирования факторов (x_1 - x_5)				
	1	2	3	4	5
	Концентрация ДНК (С(дцДНК), нг/мкл)				
ЦТАБ	156,3	164,7	199,8	154,1	168,3
ПВП	242,3	161,1	114,3	166,3	159,2
ВМЕ	165,2	150,0	183,8	185,4	158,9
Na ₂ ЭДТА	193,7	138,6	191,9	137,7	181,3
NaCl	168,0	163,3	193,0	188,3	130,6
Время	97,5	218,2	42,4	230,2	254,9

Наши исследования показывают, что для сорго максимальный средний выход ДНК (199,76 нг/мкл) наблюдался при использовании 3 % ЦТАБ, при этом показатель $R^2 = 0,3478$, что при значениях ($t = 1,57$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$) говорит о низком уровне влияния данного оптимизируемого параметра буферной смеси на концентрацию ДНК в препарате. С (дцДНК) варьирует в пределах от 154,1 до 199,76 нг/мкл, что статистически незначимо в данном исследовании ($t = 1,57$).

Таблица 5 – Усредненные показатели чистоты ДНК по вариантам оптимизации (выборка из полученных экспериментальных данных по методике [16])

Факторы оптимизации (y_1 - y_6)	Уровни варьирования факторов (x_1 - x_5)				
	1	2	3	4	5
	Чистота ДНК (OD260/OD280)				
ЦТАБ	1,92	1,95	1,91	1,91	1,92
ПВП	1,95	1,91	1,90	1,90	1,95
ВМЕ	1,93	1,88	1,94	1,92	1,93
Na ₂ ЭДТА	1,92	1,94	1,92	1,91	1,91
NaCl	1,91	1,93	1,94	1,94	1,88
Время	1,91	1,91	1,86	1,99	1,93

Однако при анализе зависимости показателя чистоты ДНК в полученном препарате НК (OD260/OD280) колеблется в пределах 1,91–1,95 (рисунок 1, таблица

5)) установлено, что чистота получаемых препаратов ДНК статистически достоверно зависит от концентрации ЦТАБ ($R^2 = 0,6546$, $t = 4,05$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), что доказывает критически важную роль ЦТАБ для получения чистых препаратов ДНК из материала сорго.

Рисунок 1 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от содержания ЦТАБ в буфере для экстракции

Таким образом, для получения высококачественных препаратов ДНК из растительного материала сорго необходимо использование ЦТАБ в концентрации 3 %, что согласуется с литературными данными, свидетельствующими, что ЦТАБ действует как сильный катионный детергент, помогая разрушать растительные клеточные оболочки и отделять нуклеиновые кислоты от полисахаридов, поэтому исключение его из состава экстракционного буфера невозможно [18].

Для снижения влияния фенольных соединений при извлечении ДНК нами использовался поливинилпирролидон [19] (ПВП, марка К-30, молекулярная масса 40 кДа).

Максимальный средний выход ДНК (242,25 нг/мкл) был получен при отсутствии ПВП в составе экстракционного буфера. Присутствие ПВП в составе буферного раствора несколько снижает концентрацию получаемой ДНК в препарате, и такое влияние ПВП статистически значимо ($R^2 = 0,9172$, $t = 20,03$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$). При этом статистическая обработка данных показывает, что зависимость показателя чистоты ДНК в препарате (OD260/OD280) варьирует в пределах от 1,90 до 1,95, при этом показатель чистоты препарата ДНК характеризуется чрезвычайно высоким показателем статистической значимости ($R^2 = 0,9617$, $t = 44,35$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), что говорит о необходимости его использования в составе буферной смеси (рисунок 2).

Наличие в сорго большого количества вторичных метаболитов полифенольной природы объясняет высокую зависимость чистоты получаемых препаратов ДНК от присутствия ПВП в экстракционном буфере [20, 21]. Вследствие этого, разумным компромиссом между концентрацией ДНК и чистотой ДНК в получаемом препарате может стать использование ПВП в концентрации 1%. При этом обеспечивается получение препаратов ДНК с концентрацией не ниже 161,1 нг/мкл и чистотой не ниже 1,91 OD260/OD280. Уменьшение концентрации и чистоты получаемой ДНК при увеличении концентрации поливинилпирролидона в

экстракционном буфере согласуется с другими исследованиями и указывает на точность полученных результатов [22, 23].

Рисунок 2 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от содержания ПВП в буфере для экстракции

β -меркаптоэтанол (ВМЕ) предотвращает окисление и полимеризацию полифенолов, а также используется для необратимой денатурации белков (через восстановление дисульфидных связей) [24, 25].

Высокую степень влияния ($R^2 = 0,61$, $t = 3,47$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$) ВМЕ оказал на концентрацию получаемой ДНК, что связано, вероятно, с участием его в диссоциации нуклеопротеидных комплексов (гистонов) и высвобождении ДНК (рисунок 3). Максимальный средний выход ДНК (185,35 нг/мкл) был получен при концентрации ВМЕ, равной 10 %, дальнейшее повышение его концентрации приводило к повышению отношения OD260/OD280, снижению концентрации ДНК и коэкстракции РНК (рисунок 4) из растительного материала сорго.

Рисунок 3 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от содержания ВМЕ в буфере для экстракции

Рисунок 4 – Гель-электрофорез препаратов нуклеиновых кислот, полученных с использованием экспериментальных буферных растворов по матрице планирования эксперимента (таблица 2)

Примечание. М – маркер молекулярных весов 1кв (Евроген, Россия), номера под лунками соответствуют вариантам буфера из таблицы 2, белыми стрелками указана коэкстрагированная РНК.

Анализируя полученные закономерности, с учетом статистических параметров влияния ВМЕ на показатели концентрации ДНК и ее чистоты в полученном препарате, можно предложить использование ВМЕ в концентрации 5 %, что незначительно снижает количество получаемой высокоочищенной ДНК (183,75 нг/мкл) в суммарном препарате НК против использования ВМЕ в концентрации 10 % (185,35 нг/мкл) в препарате, содержащем нежелательную РНК.

Na₂ЭДТА используется при экстракции нуклеиновых кислот в качестве хелатирующего агента. Связывая двухвалентные катионы Ca²⁺ и Mg²⁺, являющиеся кофакторами эндонуклеаз, он предотвращает переваривание ДНК собственными ферментами клетки [26]. Из состава экстракционного буфера данный компонент исключен быть не может, поскольку от его наличия зависит целостность получаемого препарата ДНК.

Высокую степень влияния ($R^2 = 0,8645$, $t = 11,88$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$) Na₂ЭДТА оказал именно на чистоту (OD260/OD280) получаемой ДНК (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от содержания Na₂ЭДТА в буфере для экстракции

Зависимость концентрации ДНК в суммарном препарате НК при этом описывается функцией, которая показывает отсутствие статистической значимости концентрации Na₂ЭДТА и выхода ДНК ($R^2 = 0,1231$, $t = 0,69$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$). То есть, иными словами, присутствие Na₂ЭДТА необходимо, но не в высоких концентрациях, поскольку остаточные концентрации Na₂ЭДТА при использовании его в высоких концентрациях могут привести к недостаточной степени очистки от него препарата ДНК на конечных этапах экстракции, что может приводить к дальнейшему ингибированию ферментативных реакций в молекулярно-генетических исследованиях путем хелатирования двухвалентных ионов металлов – кофакторов энзимов [27]. Разумным компромиссом при выборе концентрации Na₂ЭДТА в экстракционном буфере может стать 20 мМ. Данная концентрация обеспечивает получение довольно чистых (OD260/OD280) препаратов ДНК с высокой концентрацией (191,85 нг/мкл).

Хлорид натрия используется в экстракционном буфере для создания ионной силы, обеспечивающей эффективный лизис клеток. В данном исследовании он оказывал значительное влияние как на концентрацию ДНК ($R^2 = 0,9854$, $t = 117,76$,

df = 3, $\alpha = 0,05$), так и на OD260/OD280 ($R^2 = 0,9831$, $t = 101,62$, df = 3, $\alpha = 0,05$) (рисунок 6).

Рисунок 6 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от содержания NaCl в буфере для экстракции

Известно, что использование высоких концентраций NaCl может негативно сказываться на выходе ДНК, поскольку ионы Na^+ нейтрализуют отрицательные заряды сахаро-фосфатного остова ДНК, делая ее менее растворимой в полярных растворителях, таких как вода, и более растворимой в неполярных, таких как хлороформ [26].

Согласно нашим исследованиям, рекомендуемым оптимальным вариантом концентрации NaCl для экстракционного буфера, обеспечивающего высокую степень чистоты и концентрацию ДНК в препарате НК сорго, является 1,8 М раствор хлорида натрия (С(дцДНК) не ниже 193,00 нг/мкл со степенью чистоты не ниже 1,94 OD260/OD280).

Время инкубации гомогената тканей в экстракционном буфере – критически важный показатель при выделении всех типов нуклеиновых кислот, особенно если дело касается жёстких экстракционных буферов, содержащих детергенты типа ЦТАБ. С одной стороны, с увеличением времени инкубации увеличивается и эффективность экстракции, а с другой – увеличивается и количество продуктов деградации геномной ДНК под влиянием комбинированного действия солей, детергентов и высокой температуры [28].

В нашем исследовании продемонстрировано максимальное значение концентрации ДНК 254,87 нг/мкл при 75-минутной инкубации (рисунок 7), однако, как видно на электрофореграммах (рисунок 4, буферы 4, 10, 11, 17 и 23), при данной экспозиции наряду с интенсивностью свечения целевой дцДНК возрастает и интенсивность свечения области низкомолекулярных фракций НК, что может свидетельствовать об увеличении их количества в образце.

При этом время инкубации статистически не оказало значимого влияния ни на выход ДНК ($R^2 = 0,4196$, $t = 1,82$, df = 3, $\alpha = 0,05$), ни на ее чистоту ($R^2 = 0,4268$, $t = 1,97$, df = 3, $\alpha = 0,05$).

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение времени инкубации гомогената в лизат-экстракционном буфере не является значимым фактором в процессе выделения нуклеиновых кислот из растительного материала сорго в нашем исследовании, что может объясняться комплексным и достаточно эффективным

действием других компонентов исследуемых буферных растворов на процессы лизиса клеток и диссоциацию ДНК-аддуктов в процессе исследования и анализе результатов с применением многофакторного эксперимента.

Рисунок 7 – Зависимость концентрации дцДНК и ее чистоты от времени инкубации гомогенизированного растительного образца с экстракционным буфером

Исходя из вида кривых аппроксимации, показателей R^2 уравнений аппроксимации и концентрации, а также чистоты полученной ДНК в тотальном препарате НК, можно рекомендовать время инкубации гомогената тканей в экстракционном буфере в течение 60 минут, что обеспечивает получение не менее 230,2 нг/мкл ДНК с показателем чистоты не менее 1,99 OD260/OD280, что является разумной альтернативой при поиске сбалансированных условий для получения удовлетворительных показателей по выходу очищенной ДНК и продолжительностью времени экстракции НК из растительного материала сорго.

По результатам проведенных исследований, основываясь на установленных закономерностях, знании химических закономерностей взаимодействия НК с компонентами буферных растворов и биологических особенностей сорго как объекта исследования, нами предложен состав оптимизированного буферного раствора и времени инкубации в нем растительного материала: 100 мМ Tris-HCl, 20,0 мМ Na₂ЭДТА, 1,8 М NaCl, 3,0 % ЦТАБ, 1,0 % ПВП, 5,0 % β-меркаптоэтанол. Предлагаемый оптимизированный вариант лизат-экстракционного буфера был использован для контрольной экстракции ДНК из листьев *Sorghum × drummondii* cv. Чародейка. При этом указанный состав буфера при 60 мин инкубации в нем гомогената по протоколу (п. 1.3. материалов и методов) обеспечил получение из 100 мг тканей от 181 до 238 нг/мкл очищенной ДНК с показателем чистоты OD260/OD280 в пределах 1,8–1,9. С целью оценки пригодности полученного препарата ДНК для дальнейших молекулярно-генетических исследований проведена ПЦР с использованием её в качестве матрицы при амплификации гена ЦППИ, кодирующего циклофилин/пептидилпролилизомеразу. Результаты ПЦР представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Гель-электрофорез продуктов амплификации гена циклофилин/пептидилпролилизомеразы

Примечание. М – маркер молекулярных весов Step50 plus (Биолабмикс, Россия), номера под лунками соответствуют повторностям выделения и амплификации, ОКО – отрицательный контрольный образец.

Длины амплифицированных фрагментов, определенные с помощью программного обеспечения ImageLab, соответствовали 108 бп, что говорит о соответствии размеров полученных продуктов ПЦР целевым (п. 1.5. материалов и методов, таблица 3) и пригодности ДНК, выделенной по оптимизированному протоколу, для молекулярно-генетических исследований.

Выводы

Результаты работы продемонстрировали высокую эффективность применения метода математического планирования эксперимента по В.П. Малышеву для оптимизации состава многокомпонентных буферных систем, что позволило дифференцированно оценить вклады каждого ингредиента экстракционного буфера в качество получаемого из тканей листьев сорго препарата ДНК в суммарном препарате НК по показателям концентрации и степени чистоты.

В ходе экспериментов установлен ведущий вклад хлорида натрия в составе экстракционного буфера как вещества, создающего ионную силу буфера, при этом значимое влияние концентрация NaCl оказала как на OD260/OD280 ($R^2 = 0,9831$, $t = 101,62$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), так и на концентрацию дцДНК ($R^2 = 0,9854$, $t = 117,76$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$) в получаемых препаратах НК.

Также установлено значимое влияние концентрации ПВП (противополифенольного компонента) в составе экстракционного буфера как на чистоту (OD260/OD280) получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,9617$, $t = 44,35$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), так и на ее концентрацию ($R^2 = 0,9172$, $t = 20,03$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), что согласуется с данными ряда исследований, указывающих на высокое содержание полифенолов в растительном материале сорго [3, 4].

ВМЕ – восстанавливающий денатурирующий агент и антиоксидант – показал значимый уровень влияния на концентрацию получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,6100$, $t = 3,47$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), что связано, вероятно, с его участием в диссоциации нуклеопротеидных комплексов гистонов. Статистически незначимое влияние ВМЕ оказал на чистоту (OD260/OD280) получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,61$, $t = 0,68$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$).

Na₂ЭДТА (хелатирующий агент) оказал значимое влияние на чистоту (OD260/OD280) получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,8645$, $t = 11,88$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), но не на их концентрацию ($R^2 = 0,1231$, $t = 0,69$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$).

Чистота получаемых препаратов ДНК статистически достоверно зависела от концентрации ЦТАБ ($R^2 = 0,6546$, $t = 4,05$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), что объясняется его

ролью в составе экстракционного буфера в качестве катионного детергента, облегчающего выход полисахаридов в органическую фазу при экстракции. Незначительное влияние ЦТАБ оказал на концентрацию получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,3478$, $t = 1,57$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$).

Время инкубации гомогената в экстракционном буфере (лизис) при температуре 65°C не имело статистически значимого влияния ни на концентрацию получаемых препаратов ДНК ($R^2 = 0,4196$, $t = 1,82$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$), ни на их чистоту ($\text{OD}_{260}/\text{OD}_{280}$) ($R^2 = 0,4268$, $t = 1,97$, $df = 3$, $\alpha = 0,05$).

Исходя из комплексного анализа полученных результатов и зависимостей, можно рекомендовать использование метода математического планирования по В.П. Малышеву для оптимизации составов сложных смесей при использовании минимальных количеств вариантов опыта и работе с биологическими системами. Однако следует помнить, что все описанные зависимости и подходы к оценке влияния каждого из факторов и их уровней варьирования не должны выходить за пределы фундаментальных биологических закономерностей и противоречить логике функционирования биологических систем, к которым данный метод будет приложен.

Опираясь на полученные графики, исходя из статистической значимости каждого фактора на концентрацию и чистоту получаемых препаратов ДНК, а также биологической рациональности, можно рекомендовать следующий состав экстракционного буфера для выделения ДНК из растительного материала сорго: 100 мМ Tris-HCl, 20,0 мМ $\text{Na}_2\text{ЭДТА}$, 1,8 М NaCl, 3,0 % ЦТАБ, 1,0 % ПВП, 5,0 % β -меркаптоэтанола при времени инкубации гомогената в нем 60 минут.

Все полученные данные подтверждают превосходство комплексного планирования эксперимента перед эмпирическими подходами: методика сводит к минимуму влияние трудноуправляемых биохимических переменных и подходит для тиражирования молекулярно-биологических исследований в разных лабораторных условиях. Итоговой рекомендацией выступает использование экстракционного буфера с вышеуказанными оптимальными компонентами для получения чистых высококонцентрированных препаратов ДНК из листьев *S. × drummondii*. Основываясь на общности химического состава и физиолого-биохимических особенностей представителей рода *Sorghum*, можно предположить, что рекомендуемый протокол экстракции будет эффективен при выделении ДНК и из других представителей рода. Отработанная методика может быть внедрена для молекулярной маркировки, селекции, диагностики и биотехнологии сорго, обеспечивая надежную основу для исследований генома культуры, повышения ее стрессоустойчивости, продуктивности и безопасности сельского хозяйства

Литература

1. Kazungu F. K., Muindi E. M., Mulinge J. M. Overview of sorghum (*Sorghum bicolor* L.), its economic importance, ecological requirements and production constraints in Kenya // International Journal of Plant & Soil Science. 2023. Vol. 35. No. 1. P. 62–71. DOI: 10.9734/ijpss/2023/v35i12744.
2. Arumugam Y., Chinnusamy M., Chinnusamy K., Kuppusamy S. Sorghum as biofuel crop: interdisciplinary methods to enhance productivity (botany, genetics, breeding, seed technology, and bioengineering) // In book: Biofuels and Biodiesel (part of the book series: Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2290)) // Ed. by Basu C. New York: Humana, 2021. P. 253–270. DOI: 10.1007/978-1-0716-1323-8_17.
3. Setyorini D., Antarlina S. S. Secondary metabolites in sorghum and its characteristics // Food Science and Technology. 2022. Vol. 42. Art. No. e49822. DOI: 10.1590/FST.49822.
4. Wu Y., Li X., Xiang W., Zhu C., Lin Z., Wu Y., Li J., Pandravada S., Ridder D. D., Bai G., Wang M. L., Trick H. N., Bean S. R., Tuinstra M. R., Tesso T. T., Yu J. Presence of tannins in sorghum grains is conditioned by different natural alleles of *Tannin1* // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. Vol. 109. No. 26. P. 10281–10286. DOI: 10.1073/pnas.1201700109.

5. Lopez L. M. S., Gonzales H. L., Garcia W. E. V., de Jesus Velez Chicoma R. L., Greta M. C. Rapid and Efficient DNA extraction protocol from Peruvian native cotton (*Gossypium barbadense* L.) Lambayeque, Peru // *Methods and Protocols*. 2025. Vol. 8. No. 3. Art. No. 50. DOI: 10.3390/mps8030050.
6. Nigam D., Devkar V., Dhiman P., Shakoor S., Liu D., Patil G. B., Jiao, Y. Emerging frontiers in sorghum genetic engineering // *The Plant Journal*. 2025. Vol. 121. No. 4. Art. No. e17244. DOI: 10.1111/tj.17244.
7. Jansson L., Fagerholm S. A., Börkén E., Gynnå A. H., Sidstedt M., Forsberg C., Ansell R., Hedman J., Tillmar, A. Assessment of DNA quality for whole genome library preparation // *Analytical Biochemistry*. 2024. Vol. 695. Art. No. 115636. DOI: 10.1016/j.ab.2024.115636.
8. Sathelly K., Govindannagari R., Pandey S., Kompelli S. K., Visarada K. B. R. S., Kaul T. A simple and efficient method for high quality DNA extraction from sweet sorghum [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] // *Ann Plant Sci*. 2014. Vol. 4. P. 761–764.
9. Kale Sonam S., Kadu Tanvi P., Chavan Narendra R., Chavan Nilesh S. Rapid and efficient method of genomic DNA extraction from sweet sorghum [*Sorghum bicolor* (L.)] using leaf tissue // *Int J Chem Stud*. 2020. Vol. 8. P. 1166–1169. DOI: 10.22271/chemi.2020.v8.i1p.8409.
10. Gupta P., Salava H., Sreelakshmi Y., Sharma R. A low-cost high-throughput method for plant genomic DNA isolation // In book: *Cereal Genomics. Methods and Protocols* (part of the book series: *Methods in Molecular Biology* (MIMB, Vol. 2072)) // Ed. by Vaschetto L. M. New York: Humana, 2020. P. 1–7. DOI: 10.1007/978-1-4939-9865-4_1.
11. Максимов В. Н. Многофакторный эксперимент в биологии. М.: Изд-во МГУ, 1980. 280 с.
12. Максимов В. Н., Федоров В. Д. Применение методов математического планирования эксперимента при отыскании оптимальных условий культивирования микроорганизмов. М.: Изд-во МГУ, 1969. 125 с.
13. Зленко В. А., Котиков И. В., Трошин Л. П. Математическое планирование эксперимента с целью оптимизации концентрации веществ в питательной среде для развития каллусной ткани винограда с последующей селекцией на клеточном уровне // *Биотехнология*. 2005. Т. 20. № 6. С. 63–73.
14. Ларина Л. Н., Павлова Н. М., Шишкова Э. А., Бравова Г. Б. Оптимизация биосинтеза ксиланазы микроскопическим грибом *Trichoderma viride* // *Биотехнология*. 2005. Т. 20. № 4. С. 29–37.
15. Zlenko V. A., Kotikov I. V., Volynkin V. A. Optimization of medium for grapevine plant development by applying a mathematical design of experiment // *Научный журнал КубГАУ*. 2010. № 57. С. 52–61.
16. Малышев В. П. Математическое планирование металлургического и химического эксперимента. Алма-Ата: Наука, 1977. С. 1–25.
17. Fontanet-Manzanque J. B., Blasco-Escámez D., Martignago D., Rico-Medina A., Caño-Delgado A. I. A method for rapid and reliable molecular detection of drought-response genes in *Sorghum bicolor* (L.) Moench // In book: *High-Throughput Plant Phenotyping: Methods and Protocols* (part of the book series: *Methods in Molecular Biology* (MIMB, Vol. 2539)). New York: Humana, 2022. P. 223–233. DOI: 10.1007/978-1-0716-2537-8_18.
18. Schenk J. J., Becklund L. E., Carey S. J., Fabre P. P. What is the “modified” CTAB protocol? Characterizing modifications to the CTAB DNA extraction protocol // *Applications in Plant Sciences*. 2023. Vol. 11. No. 3. Art. No. e11517. DOI: 10.1002/aps3.11517.
19. Lee B. J., Kim S., Lee J. W., Lee H. M., Eo S. H. Technical note: polyvinylpyrrolidone (PVP) and proteinase-K improve the efficiency of DNA extraction from Japanese larch wood and PCR success rate // *Forensic Science International*. 2021. Vol. 328. Art. No. 111005. DOI: 10.1016/j.forsciint.2021.111005.
20. Setyorini D., Antarlina S. S. Secondary metabolites in sorghum and its characteristics // *Food Science and Technology*. 2022. Vol. 42. Art. No. e49822. DOI: 10.1590/fst.49822.
21. Lucena-Aguilar G., Sánchez-López A. M., Barberán-Aceituno C., Carrillo-Ávila J. A., López-Guerrero J.A., Aguilar-Quesada R. DNA source selection for downstream applications based on DNA quality indicators analysis // *Biopreservation and Biobanking*. 2016. Vol. 14. No. 4. P. 264–270. DOI: 10.1089/bio.2015.0064.
22. Bhau B. S., Gogoi G., Baruah D., Ahmed R., Hazarika G., Borah B., Gogoi B., Sarmah D., Nath S., Wann S. Development of an effective and efficient DNA isolation method for *Cinnamomum* species // *Food Chemistry*. 2015. Vol. 188. P. 264–270. DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.05.004.
23. Lade B. D., Patil A. S., Paikrao H. M. Efficient genomic DNA extraction protocol from medicinal rich *Passiflora foetida* containing high level of polysaccharide and polyphenol // *SpringerPlus*. 2014. Vol. 3. Art. No. 457. DOI: 10.1186/2193-1801-3-457.
24. Varma A., Padh H., Shrivastava N. Plant genomic DNA isolation: an art or a science // *Biotechnology Journal*. 2007. Vol. 2. No. 3. P. 386–392. DOI: 10.1002/biot.200600195.
25. Salehi Z., Amirahmadi A., Rezaei A., Farrokh P., Ghasemian J. Comparison of five DNA extraction methods in three medicinal plants: *Peganum harmala* L., *Tamarix ramosissima* Ledeb., and *Potentilla reptans* L. // *Molecular Biology Research Communications*. 2023. Vol. 12. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.22099/mbrc.2023.45131.1798.

26. Heikrujam J., Kishor R., Mazumder P. B. The chemistry behind plant DNA isolation protocols // In book: Biochemical Analysis Tools – Methods for Bio-Molecules Studies / Ed. by Boldura O. M., Balta C., Awwad N. S. IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.92206.

27. Khosravinia H., Ramesha K. P. Influence of EDTA and magnesium on DNA extraction from blood samples and specificity of polymerase chain reaction // African Journal of Biotechnology. 2007. Vol. 6. No. 3. P. 184–187.

28. Marquina D., Roslin T., Łukasik P., Ronquist F. Evaluation of non-destructive DNA extraction protocols for insect metabarcoding: gentler and shorter is better // Metabarcoding and Metagenomics. 2022. Vol. 6. Art. No. e78871. DOI: 10.3897/mbmg.6.78871.

References

1. Kazungu F. K., Muindi E. M., Mulinge J. M. Overview of sorghum (*Sorghum bicolor* L.), its economic importance, ecological requirements and production constraints in Kenya // International Journal of Plant & Soil Science. 2023. Vol. 35. No. 1. P. 62–71. DOI: 10.9734/ijpss/2023/v35i12744.

2. Arumugam Y., Chinnusamy M., Chinnusamy K., Kuppusamy S. Sorghum as biofuel crop: interdisciplinary methods to enhance productivity (botany, genetics, breeding, seed technology, and bioengineering) // In book: Biofuels and Biodiesel (part of the book series: Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2290)) // Ed. by Basu C. New York: Humana, 2021. P. 253–270. DOI: 10.1007/978-1-0716-1323-8_17.

3. Setyorini D., Antarlina S. S. Secondary metabolites in sorghum and its characteristics // Food Science and Technology. 2022. Vol. 42. Art. No. e49822. DOI: 10.1590/FST.49822.

4. Wu Y., Li X., Xiang W., Zhu C., Lin Z., Wu Y., Li J., Pandravada S., Ridder D. D., Bai G., Wang M. L., Trick H. N., Bean S. R., Tuinstra M. R., Tesso T. T., Yu J. Presence of tannins in sorghum grains is conditioned by different natural alleles of *Tannin1* // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. Vol. 109. No. 26. P. 10281–10286. DOI: 10.1073/pnas.1201700109.

5. Lopez L. M. S., Gonzales H. L., Garcia W. E. V., de Jesus Velez Chicoma R. L., Greta M. C. Rapid and Efficient DNA extraction protocol from Peruvian native cotton (*Gossypium barbadense* L.) Lambayeque, Peru // Methods and Protocols. 2025. Vol. 8. No. 3. Art. No. 50. DOI: 10.3390/mps8030050.

6. Nigam D., Devkar V., Dhiman P., Shakoor S., Liu D., Patil G. B., Jiao, Y. Emerging frontiers in sorghum genetic engineering // The Plant Journal. 2025. Vol. 121. No. 4. Art. No. e17244. DOI: 10.1111/tpj.17244.

7. Jansson L., Fagerholm S. A., Börkén E., Gynnå A. H., Sidstedt M., Forsberg C., Ansell R., Hedman J., Tillmar, A. Assessment of DNA quality for whole genome library preparation // Analytical Biochemistry. 2024. Vol. 695. Art. No. 115636. DOI: 10.1016/j.ab.2024.115636.

8. Sathelly K., Govindannagari R., Pandey S., Kompelli S. K., Visarada K. B. R. S., Kaul T. A simple and efficient method for high quality DNA extraction from sweet sorghum [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] // Ann Plant Sci. 2014. Vol. 4. P. 761–764.

9. Kale Sonam S., Kadu Tanvi P., Chavan Narendra R., Chavan Nilesh S. Rapid and efficient method of genomic DNA extraction from sweet sorghum [*Sorghum bicolor* (L.)] using leaf tissue // Int J Chem Stud. 2020. Vol. 8. P. 1166–1169. DOI: 10.22271/chemi.2020.v8.i1p.8409.

10. Gupta P., Salava H., Sreelakshmi Y., Sharma R. A low-cost high-throughput method for plant genomic DNA isolation // In book: Cereal Genomics. Methods and Protocols (part of the book series: Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2072)) // Ed. by Vaschetto L. M. New York: Humana, 2020. P. 1–7. DOI: 10.1007/978-1-4939-9865-4_1.

11. Maksimov V. N. Multifactorial experiment in biology. Moscow: Moscow State University Publ., 1980. 280 p.

12. Maksimov V. N., Fedorov V. D. Application of mathematical experimental planning methods in finding optimal conditions for the cultivation of microorganisms. Moscow: Moscow State University Publ., 1969. 125 p.

13. Zlenko V. A., Kotikov I. V., Troshin L. P. A mathematical design of experiment to optimize the concentrations of substances in nutrient medium for callus development with a subsequent genotype selection on the cell level // Biotekhnologiya. 2005. Vol. 20. No. 6. P. 63–73.

14. Larina L. N., Pavlova N. M., Shishkova E. A., Bravova G. B. Optimization of xylanase biosynthesis by fungus *Trichoderma viride* // Biotekhnologiya. 2005. Vol. 20. No. 4. P. 29–37.

15. Zlenko V. A., Kotikov I. V., Volynkin V. A. Optimization of medium for grapevine plant development by applying a mathematical design of experiment // Scientific Journal of KubSAU. 2010. No. 57. P. 52–61.

16. Malyshev V. P. Mathematical planning of metallurgical and chemical experiment. Alma Ata: Nauka, 1977. P. 1–25.

17. Fontanet-Manzanque J. B., Blasco-Escámez D., Martignago D., Rico-Medina A., Caño-Delgado A. I. A method for rapid and reliable molecular detection of drought-response genes in *Sorghum bicolor* (L.) Moench // In book: High-Throughput Plant Phenotyping: Methods and Protocols (part of the

book series: Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2539)). New York: Humana, 2022. P. 223–233. DOI: 10.1007/978-1-0716-2537-8_18.

18. Schenk J. J., Becklund L. E., Carey S. J., Fabre P. P. What is the “modified” CTAB protocol? Characterizing modifications to the CTAB DNA extraction protocol // Applications in Plant Sciences. 2023. Vol. 11. No. 3. Art. No. e11517. DOI: 10.1002/aps3.11517.

19. Lee B. J., Kim S., Lee J. W., Lee H. M., Eo S. H. Technical note: polyvinylpyrrolidone (PVP) and proteinase-K improve the efficiency of DNA extraction from Japanese larch wood and PCR success rate // Forensic Science International. 2021. Vol. 328. Art. No. 111005. DOI: 10.1016/j.forsciint.2021.111005.

20. Setyorini D., Antarlina S. S. Secondary metabolites in sorghum and its characteristics // Food Science and Technology. 2022. Vol. 42. Art. No. e49822. DOI: 10.1590/fst.49822.

21. Lucena-Aguilar G., Sánchez-López A. M., Barberán-Aceituno C., Carrillo-Ávila J. A., López-Guerrero J. A., Aguilar-Quesada R. DNA source selection for downstream applications based on DNA quality indicators analysis // Biopreservation and Biobanking. 2016. Vol. 14. No. 4. P. 264–270. DOI: 10.1089/bio.2015.0064.

22. Bhau B. S., Gogoi G., Baruah D., Ahmed R., Hazarika G., Borah B., Gogoi B., Sarmah D., Nath S., Wann S. Development of an effective and efficient DNA isolation method for *Cinnamomum* species // Food Chemistry. 2015. Vol. 188. P. 264–270. DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.05.004.

23. Lade B. D., Patil A. S., Paikrao H. M. Efficient genomic DNA extraction protocol from medicinal rich *Passiflora foetida* containing high level of polysaccharide and polyphenol // SpringerPlus. 2014. Vol. 3. Art. No. 457. DOI: 10.1186/2193-1801-3-457.

24. Varma A., Padh H., Shrivastava N. Plant genomic DNA isolation: an art or a science // Biotechnology Journal. 2007. Vol. 2. No. 3. P. 386–392. DOI: 10.1002/biot.200600195.

25. Salehi Z., Amirahmadi A., Rezaei A., Farrokh P., Ghasemian J. Comparison of five DNA extraction methods in three medicinal plants: *Peganum harmala* L., *Tamarix ramosissima* Ledeb., and *Potentilla reptans* L. // Molecular Biology Research Communications. 2023. Vol. 12. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.22099/mbrc.2023.45131.1798.

26. Heikrujam J., Kishor R., Mazumder P. B. The chemistry behind plant DNA isolation protocols // In book: Biochemical Analysis Tools – Methods for Bio-Molecules Studies / Ed. by Boldura O. M., Balta C., Awwad N. S. IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.92206.

27. Khosravinia H., Ramesha K. P. Influence of EDTA and magnesium on DNA extraction from blood samples and specificity of polymerase chain reaction // African Journal of Biotechnology. 2007. Vol. 6. No. 3. P. 184–187.

28. Marquina D., Roslin T., Łukasik P., Ronquist F. Evaluation of non-destructive DNA extraction protocols for insect metabarcoding: gentler and shorter is better // Metabarcoding and Metagenomics. 2022. Vol. 6. Art. No. e78871. DOI: 10.3897/mbmg.6.78871.

UDC 577.2.08 : 633.174.

Gafurov A. R., Bilyk A. I., Sidyakin A. I.

**OPTIMIZATION OF DNA EXTRACTION FROM
SORGHUM × DRUMMONDII LEAVES USING THE METHOD OF
MATHEMATICAL PLANNING OF THE EXPERIMENT**

Summary. *Sorghum* is a promising grain crop that combines nutritional and fodder values with pronounced drought and heat resistance, which, in the context of climate change and limited water resources, determines its importance for food security, fodder production, biofuel industry and biotechnology. The aim of the study was to optimize the component composition of the extraction buffer (CTAB, PVP, β -mercaptoethanol, Na_2EDTA , NaCl) and the extraction protocol (incubation time) for obtaining DNA from the leaves of *Sorghum* × *drummondii* cv. ‘Charodeika’ using V. P. Malyshev’s mathematical planning of the experiment. The experiments were conducted in 2025 and focused on plant material bred at the Institute “Agrotechnology Academy” of V. I. Vernadsky Crimean Federal University, at the Laboratory of Microclonal Plant Propagation of the Plant Breeding and Seed Growing Center. The qualitative characteristics of the extracted DNA preparations were evaluated spectrophotometrically and by horizontal agarose gel electrophoresis; the quantitative assessment was carried out fluorimetrically. The use of V. P. Malyshev’s mathematical planning of the experiment made it possible to select the optimal concentrations of each component, identify correlations between the qualitative and quantitative component

composition of the buffer and the concentration and purity of the extracted DNA preparations. According to the results of the study, the optimal concentrations of the components of the extraction buffer for obtaining DNA preparation of high concentration (≥ 200 ng/ μ l) and optimal purity (OD260/OD280 1.8–2.0) are: 3.0% CTAB, 1.0% PVP, 5.0% β -mercaptoethanol, 20.0 mM Na₂EDTA and 1.8 M NaCl, with a 60-minute incubation. The developed methodology can be implemented in the practice of molecular labeling, plant breeding and biotechnological research of sorghum, including the creation of DNA collections, genetic certification of varieties, identification of markers of resistance to biotic and abiotic stresses, as well as the development of highly effective diagnostic and genomic approaches aimed at increasing the adaptive potential, productivity and environmental sustainability of this crop in agrotechnological systems of various types.

Keywords: sorghum, *Sorghum* \times *drummondii*, DNA extraction, mathematical planning of the experiment, CTAB, PVP, β -mercaptoethanol.

Гафуров Айрат Рафисович, магистрант кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий ИБТЭФ, младший научный сотрудник лаборатории микрклонального размножения растений Селекционно-семеноводческого центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 297517, Россия, Республика Крым, с. Маленькое, ул. Студенческая, 2; e-mail: 20airat02@mail.ru.

Билык Анастасия Ивановна, аспирант кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий ИБТЭФ, лаборант-исследователь лаборатории микрклонального размножения растений Селекционно-семеноводческого центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 297517, Россия, Республика Крым, с. Маленькое, ул. Студенческая, 2; e-mail: lisbetsalander21@gmail.com.

Сидякин Андрей Иванович, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий, заведующий лабораторией микрклонального размножения растений Селекционно-семеноводческого центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 297517, Россия, Республика Крым, с. Маленькое, ул. Студенческая, 2; e-mail: acid2302@mail.ru.

Gafurov Ayrat Rafisovich, Master's student at the Department of botany and plant physiology and biotechnologies of the Institute of Biochemical Technologies, Ecology and Pharmacy, junior researcher at the Laboratory of microclonal plant propagation of the Plant Breeding and Seed Growing Center of V. I. Vernadsky Crimean Federal University; 2, Studencheskaya str., village of Malenkoye, Republic of Crimea, 297517, Russia; e-mail: 20airat02@mail.ru

Bilyk Anastasia Ivanovna, post-graduate student at the Department of botany and plant physiology and biotechnologies of the Institute of Biochemical Technologies, Ecology and Pharmacy, research assistant at the Laboratory of microclonal plant propagation of the Plant Breeding and Seed Growing Center of V. I. Vernadsky Crimean Federal University; 2, Studencheskaya str., village of Malenkoye, Republic of Crimea, 297517, Russia; e-mail: lisbetsalander21@gmail.com.

Sidyakin Andrey Ivanovich, Cand Sc. (Biol.), associate professor of the Department of botany and plant physiology and biotechnology, head of the Laboratory of microclonal plant propagation of the Plant Breeding and Seed Growing Center of V. I. Vernadsky Crimean Federal University; 2, Studencheskaya str., village of Malenkoye, Republic of Crimea, 297517, Russia; e-mail: acid2302@mail.ru.

Исследование выполнено в рамках научного проекта молодых ученых МОЛ/2024/1 «Комплексные биотехнологические и молекулярно-генетические исследования селекционных достижений сорго из коллекции Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского», как фундаментальная основа создания новых генотипов для ускорения селекционного процесса».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

*Дата поступления в редакцию – 10.09.2025.
Дата принятия к печати – 19.11.2025.*